

УДК 669.168

**ПОЛНЫЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕНИЯ
КРЕМНИСТОГО ФЕРРОСПЛАВА ИЗ ГРАНИТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ
КОРДАЙ**

БЕГАЛИЕВ ТӨЛЕБЕК МҰСАҰЛЫ

Магистрант кафедры ТСиМ, Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова,
Шымкент, Казахстан

ШЕВКО ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Профессор кафедры ТСиМ, Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова,
Шымкент, Казахстан

КАРАТАЕВА ГУЛЬНАРА ЕРГЕШОВНА

Доцент кафедры ТСиМ, Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований возможности получения из гранита Кордайского месторождения, содержащего 74,9% SiO_2 и 14% Al_2O_3 ферросилиция и ферросиликоалюминия. Исследования проведены методом термодинамического моделирования с использованием программного комплекса HSC-6.0 Chemistry, основанного на принципе минимума энергии Гиббса. Установлено, что продуктами углетермического восстановления SiO_2 и Al_2O_3 являются Fe_3Si , FeSi , FeSi_2 , CaSiO_3 , Si , $\text{SiO}(\text{g})$, CaSi , Al , $\text{Al}(\text{g})$. Найдены температурные области образования этих веществ в зависимости от количества железа. Увеличение в шихте количества железа до 100% повышает степень извлечения кремния в сплав до 94,2% при 1800⁰С, уменьшает алюминия до 40,6% при 2000⁰С, снижает концентрацию кремния в сплаве до 24,5% (при 1800⁰С) и алюминия до 2,19% (при 2000⁰С). Из гранита при 1800⁰С возможно выплавка ферросилиция четырех марок: FeSi_{25} в присутствии 69-100% Fe; FeSi_{45} - 25-38% Fe; FeSi_{50} - 22-25% Fe и FeSi_{65} - 12-13% Fe. Так, ферросиликоалюминий марки ФС55А15 (56% Si и 12,5% Al) образуется в присутствии 12% железа при 2000⁰С, а марки ФС60А10 (61% Si и 8% Al) - при 1950⁰С. Степень извлечения кремния в ферросиликоалюминий составляет 55-69,4%, алюминия 55-74,5%, а при образовании ферросилиция в него извлекается от 75,1 до 94,2% кремния.

Ключевые слова: гранит, термодинамическое моделирование, температура, степень извлечения, кремний, алюминий, ферросилиций, ферросиликоалюминий.

Республика Казахстан обладает значительными запасами минерального сырья. Одна из самых распространенных в континентальных массивах Земли, относится к горной магматической породе – граниту [1]. На сегодняшний день в мире гранит является популярным отделочным материалом. Ежегодное его потребление составляет более 500 млн. м², а обороты по его продаже исчисляются десятками миллиардов долларов [2]. Промышленная добыча гранита ведется во многих странах. Крупнейшие месторождения гранита находятся в Индии, Китае, Бразилии, Италии, России, Украине, Европе, Африка и др. странах [3]. Запасы гранита составляют 70-80% земной коры.

В Казахстане крупные запасы гранита расположены в Южном, Восточном и Центральном Казахстане, общий объем которых составляет более 50 млн.м³. К крупным месторождениям гранитов относятся Кызылсайское, Жылгызское, Жельтау, Майкуль, Капал-Арасан, Кордайское.

Кордайское месторождение гранита расположено в Жамбыльской области, добывают его недалеко от станции Отар [4]. Данный гранит обладает красивым красным цветом,

высокой теплостойкостью, удельной плотностью (2600 кг/м^3), прочностью на сжатие (101 МПа), устойчивостью к внешним воздействиям и долговечностью. Основным состав минералов входящий в гранит относятся: кварц (37%), калиевый полевой шпат (33%), плагиоклаз (20%), биотит (5%), остальное (5%) - магнетит, апатит, серит, каолин, хлорит. Область применения Кордайского гранита обширна, например, для облицовки стен, полов, в жилых, коммерческих и промышленных помещениях, фасадов; карнизы, столешницы, перила, декоративные изделия, колонны.

В настоящей работе приводятся результаты исследований по компьютерному термодинамическому моделированию получения кремнистого ферросплава из гранита месторождения Кордай.

Методика исследований. Исследования проводили методом термодинамического моделирования с использованием программного комплекса HSC-6.0, основанного на принципе минимума энергии Гиббса и его модуля Equilibrium Compositions [5].

Расчет равновесного распределения элементов проводили на основе алгоритма, опубликованного в [6]. Определялось влияние температуры и железа на распределение кремния, железа, алюминия. Температурный интервал исследований $500\text{-}2000^\circ\text{C}$. Количество железа изменяли от 12 до 100% от массы гранита. Кроме равновесного распределения элементов определяли концентрацию металлов в ферросплаве. Количество углерода во всех случаях было постоянным и составляло 100% от теоретически необходимого для восстановления Si из SiO_2 , Fe из Fe_2O_3 и Al из Al_2O_3 . За температуру начало образования веществ (T_n) была принята температура равновесной степени распределения элемента в вещество $\geq 0,01\%$. Давление также было постоянным и составляло 1 бар. Температурный шаг составил 100 градусов.

Исследования проводили с гранитом месторождения Кордай, который содержал масс. %: 74,9% SiO_2 , 14,0% Al_2O_3 , 3,7% Na_2O , 3,3% K_2O , 1,7% CaO , 1% FeO , 0,9% Fe_2O_3 , 0,4% MgO , 0,1% TiO_2 .

Результаты исследований. Первичная информация о количественном (кг) распределении веществ позволила установить, что в рассматриваемой системе гранит -C-12%Fe образуются следующие вещества, содержащие кремний, алюминий, железо: Fe_3Si , FeSi , FeSi_2 , CaSi , Si , CaSiO_3 , MgSiO_3 , SiO(g) , Al , Al(g) , FeO .

В таблице 1 приведена информация о T_n веществ, содержащих кремний и алюминий.

Таблица 1 - Температура начала образования веществ содержащих кремний и алюминий

Вещество	Fe_3Si	FeSi	FeSi_2	CaSi	SiO(g)	Si	Al	Al(g)
$T_n, ^\circ\text{C}$	1300	1200	1500	1800	1400	1300	1500	1800

Видно, что силициды железа – основа ферросилиция начинают образовываться в температурном интервале 1200°C (FeSi) - 1500°C (FeSi_2). Незначительное образование SiO(g) , с которым теряется кремний происходит при 1400°C . Начальное образование алюминия происходит при 1500°C , а газообразного алюминия - при 1800°C .

На рисунке 1 показано влияние температуры на равновесную степень распределения (α , %) кремния и алюминия. Из рисунка 1 видно, что в зависимости от температуры основными веществами в который переходит кремний являются Si , FeSi и SiO(g) . Кроме этого, кремний переходит в CaSiO_3 ($< 2,5\%$), MgSiO_3 ($< 0,8\%$), FeSi_2 ($< 1,2\%$), Fe_3Si ($< 0,3\%$), CaSi ($< 2,0\%$). При 1800°C суммарный переход кремния в ферросплав в виде Si , FeSi , FeSi_2 , Fe_3Si , CaSi составил 70%. Нежелательный переход кремния в SiO(g) повышается до 28,3% при 2000°C .

Рисунок 1 – Влияние температуры на равновесную степень распределения кремния (А) и алюминия (В) в системе гранит – С -12Fe

Образование алюминия становится заметным после 1700⁰С. При 2000⁰С он восстанавливается до 74,3%. При этом в газ переходит только 7,7% этого элемента.

Характер равновесного распределения кремния и алюминия при 40% железа в системе гранит – С – Fe показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Влияние температуры на равновесную степень распределения кремния (А) и алюминия (В) в системе гранит – С - 40Fe

Видно, что основные вещества, в которые переходит кремний содержатся FeSi, SiO(g) и Si. Однако с увеличением количества железа большая часть кремния переходит не только в элементное состояние, а в FeSi составляя максимум – 53,6% при 1800⁰С. При 40% железа Тн образования Fe₃Si снижается до 1100⁰С. На Тн FeSi, FeSi₂, CaSi, Si, Al, Al(g) увеличение количества железа до 40% влияние не оказывает. При 1800⁰С суммарный переход кремния в ферросплав составляет 89,4%. Алюминий при 2000⁰С при таком количестве железа составляет 59,9%. αSi(SiO_(g)) при 40% железа и 2000⁰С снижается до 17,9%.

В таблице 2 показано влияние температуры на равновесную степень распределения кремния в системе гранит – С - 100Fe.

T, °C	SiO ₂	FeSi	Si	Fe ₃ Si	SiO(g)	FeSi ₂	CaSiO ₃	CaSi	MgSiO ₃
500	96,8	0	0	0	0	0	2,43	0	0,79
600	96,8	0	0	0	0	0	2,43	0	0,79
700	96,8	0	0	0	0	0	2,43	0	0,79
800	96,8	0	0	0	0	0	2,43	0	0,78
900	96,8	0	0	0	0	0	2,43	0	0,78
1000	96,8	0	0	0	0	0	2,43	0	0,77
1100	96,8	0	0	0	0	0	2,43	0	0,77
1200	96,5	0,01	0	0,21	0	0	2,43	0	0,76
1300	92,7	1,45	0,02	2,67	0	0	2,43	0	0,76
1400	77,4	8,56	0,184	10,66	0,01	0	2,43	0	0,75
1500	44,7	35,26	1,25	15,3	0,22	0,08	2,42	0	0,73
1600	12,8	68,91	3,48	9,92	1,5	0,33	2,42	0	0,70
1700	1,95	82,96	4,83	4,26	2,77	0,38	2,35	0	0,53
1800	0,32	87,07	5,74	1,08	3,26	0,33	1,98	0,01	0,23
1900	0,07	87,64	6,74	0,15	3,93	0,27	1,05	0,08	0,07
2000	0,02	86,11	7,54	0,01	5,35	0,23	0,39	0,28	0,03

Таблица 2 - Влияние температуры на равновесную степень распределения кремния в системе гранит – С – 100Fe

Из таблицы 2 видно, что основными веществами в который переходит кремний являются: FeSi, Fe₃Si, SiO(g) и Si. Причем основная часть кремния при 1700⁰C (92,05%) переходит в FeSi, Fe₃Si и Si, а в SiO(g) переходит только 2,77% кремния.

Характер изменения степени распределения кремния в различные вещества показаны на рисунке 3.

Рисунок 3 – Влияние температуры на степень извлечения кремния в FeSi (A), Si (B, SiO(g) (C)

Видно, что увеличение количества железа при постоянном углероде приводит к повышению извлечения кремния в FeSi до 83,6%. Степень образования элементного кремния снижается от 56,3% до 7,5%. При этом негативный процесс потерь кремния с газообразным SiO также снижается от 28,2% до 5,3%.

Целевым назначением работы является максимальное извлечение кремния в ферросплав в виде Σ FeSi, Fe₃Si, Si, FeSi₂, CaSi – α Si(спл). На рисунке 4 показано влияние температуры и железа на α Si(спл) и α Al(спл).

Цифры у линий – количество железа 12, 40, 100 % от массы гранита
Рисунок 4 – Влияние температуры и железа на α Si(спл) и α Al(спл)

Из рисунка следует, что увеличение количества железа заметно повышает α Si(спл). Например, при 1800⁰С на 19,1% (от 75,1% до 94,2%), а алюминия напротив – уменьшает, например при 2000⁰С – на 35,6% (от 74,5% до 40,6%).

На рисунке 5 показано влияние температуры и железа на концентрацию кремния в сплаве.

Цифры у линий – количество железа 12, 40, 100 % от массы гранита
Рисунок 5 – Влияние температуры и железа на концентрацию кремния в сплаве

Рисунок 6 – Влияние железа при 1800⁰С на концентрацию кремния в сплаве и марку ферросилиция

Из рисунка 5 видно, что концентрация кремния в сплаве снижается (при постоянной температуре) при увеличении количества железа. Так, при 1800⁰С она снижается на 40,8% (от 65,4 до 24,5%). На рисунке 6 показано влияние температуры на содержание кремния в сплаве и марку ферросилиция. Так, ферросилиций марки FeSi25 [7] содержанием 20-30% Si

при 1800⁰С образуется в присутствии 69-100% железа, марки FeSi45 с содержанием 41-47% Si при 25-38% железа, ферросилиций марки FeSi50 с содержанием 47-51% Si при 22-25% железа и ферросилиций марки FeSi65 – в присутствии 12-13% железа. Степень извлечения кремния в ферросилиций разных марок при 1800⁰С с увеличением количества железа от 12% до 100% увеличивается от 75,1% (для FeSi65) до 94,2% (для FeSi25). При 1800⁰С и 12-100% железа концентрация алюминия в сплаве (ферросилиций) не превышает 1%. Так, при 100% Fe $C_{Al(спл)}=0,14\%$, при 40% Fe $C_{Al(спл)}=0,43\%$ и при 12% Fe $C_{Al(спл)}=0,99\%$.

Из гранита получения не только ферросилиция, но и ферросиликоалюминия различных марок. Так, в соответствии с ферросилицием марки ФС55А15 содержанием 12,5% Al, 56% Si можно получить при 2000⁰С и 12% железа (при чем $\alpha Si(спл) = 69,4\%$, $\alpha Al(спл) = 74,5\%$). При 1950⁰С формируется ферросиликоалюминий, содержащий 8% Al и 61% Si, который по [8] можно отнести к ферросиликоалюминию марки ФС60А10. Однако в этом случае несмотря на извлечение 72% кремния в сплав в него переходит только 55% алюминия. При 1900⁰С в сплав при 12% железа извлекается только 27% алюминия, поэтому в сплаве с содержанием 65% кремния концентрация алюминия составляет только 4,6%.

Заключение. На основании полученных результатов по термодинамическому моделированию взаимодействия гранита Кордайского месторождения с углеродом и железом можно сделать следующие выводы:

- продуктами восстановления оксидов кремния и алюминия являются Fe₃Si, FeSi, FeSi₂, CaSi, Si, SiO(g), Al, Al(g); силициды железа начинают появляться при 1200-1500⁰С, Si - 1300⁰С, Al - 1500⁰С, SiO(g) - 1400⁰С, CaSi и Al(g) - 1800⁰С; основными веществами, в которые переходит кремний из гранита являются FeSi, Si и SiO(g);

-увеличение количества железа от 12 до 100% от массы гранита увеличивают степень извлечения кремния в FeSi от 18 до 87,6% и уменьшает извлечение в SiO(g) от 28,4 до 5,3%, кремния в элементное состояние от 56,3% до 7,5%; общее извлечение кремния в сплав в виде силицидов и Si повышается от 75,1% до 94,2%, а алюминия в сплав уменьшается от 74,5% до 40,6%;

-концентрация кремния и алюминия в сплаве снижается при увеличении количества железа; максимальная концентрация кремния в сплаве (65,4%) наблюдается при 12% Fe и 1800⁰С, а алюминия (12,7%) при 12% - FeSi и 2000⁰С;

- при 1800⁰С из гранита возможно получения ферросилиция нескольких марок: FeSi25 – при 69-100% Fe, FeSi45 – при 25-58%, FeSi50 – при 22-25% Fe и FeSi65 – при 12-13% Fe;

- ферросиликоалюминий марки ФС55А15 (12,5% Al и 56% Si) из гранита, возможно, получить при 2000⁰С и 12% Fe; марки ФС60А10 (8% Al и 61% Si) при 1950⁰С и 12% Fe.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Всё о граните: происхождение, свойства и применение <https://veneziastone.com/articles/vsyo-o-granite/?srsltid=AfmBOop22wecodAQQz9zU95MB999oZJQ41R-7IeT8pRxxv837zQmOV15W>
2. Месторождения гранита в Казахстане <https://servicestone.ru/mestorozhdeniya-kazahstana.php#10>
3. Залежи гранита - континенты, запасы, добыча. <https://goodstones.ru/zalezhi-granita-kontinenty-zapasy-dobycha/>
4. Кордайский гранит <https://memorystone.kz/stone/kordajskij-granit/>
5. Удалов Ю.П. Применение программных комплексов вычислительной и геометрической термодинамики в проектировании технологических процессов неорганических веществ. -СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2012. – 147 с.
6. Шевко В.М., Сержанов Г.М., Каратаева Г.Е., Аманов Д.Д. Расчет равновесного распределения элементов применительно к программному комплексу HSC-5.1. Программа для ЭВМ. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом. РК №1501; опубл. 29.01.2019.
7. ГОСТ 1415-93. Ферросилиций. Технические требования и условия поставки. Межгосударственный стандарт. - Минск, 1993, 11с. (изм.№1, 2011).
8. ТУ 0820-011-14513884-2013. Ферросиликоалюминий. Екатеринбург: ООО «УИС», 2013.